

**ISSUES OF LIABILITY OF NON-GOVERNMENTAL NON-PROFIT
LEGAL ENTITIES FOR BREACH OF OBLIGATIONS**

Rajabov Sherzodbek Ravshanbekovich,

Independent student of TDUU

sh.r.rajabov84@gmail.com

Annotation:

The article addresses the civil liability issues of non-governmental non-profit legal entities. The author analyzes the regulatory and legal documents governing the activities of non-profit organizations, including the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated August 20, 2024, "On measures to further improve the system of state support for civil society institutions." The study explores in detail the liability mechanisms of non-governmental non-profit organizations for breach of obligations. In particular, it analyzes the principle of "limited liability" of such organizations, whose property liability is carried out only within the limits of their property, as well as issues of mutual responsibility between members of the organization and the organization itself. The article also examines legal practices related to the liability of non-governmental non-profit organizations in foreign countries, including the USA, Germany, and Russia. The author conducts a systematic analysis of the features, functions, forms, and types of civil liability. It is proposed to consider the liability of non-governmental non-profit organizations both in relation to founders and participants (internal liability) and in relation to counterparties, budgetary and extra-budgetary funds (external liability).

Keywords: non-governmental non-profit organizations, civil liability, breach of obligations, limited liability, property liability, legal entity, internal liability, external liability, forms of liability, legal status of non-profit organizations.

**НОДАВЛАТ-НОТИЖОРАТ ЮРИДИК ШАХСЛАРНИНГ
МАЖБУРИЯТЛАРНИ БУЗГАНЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИГИ
МАСАЛАЛАРИ**

Ражабов Шерзодбек Равшанбекович,

ТДЮУ мустақил изланувчиси

sh.r.rajabov84@gmail.com

Аннотация:

Мақола нодавлат-нотижорат юридик шахсларнинг фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлиги масалаларига бағишланган. Муаллиф нодавлат нотижорат ташкилотлар фаолиятини тартибга солувчи меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни таҳлил қилади, жумладан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 20 августдаги "Фуқаролик жамияти институтларини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги Фармони. Тадқиқотда нодавлат-нотижорат ташкилотларнинг мажбуриятларни бузганлик учун жавобгарлик механизмлари чуқур ўрганилади. Хусусан, бундай ташкилотларнинг "чекланган жавобгарлик" принципи асосида иш юритиши, уларнинг мулкӣ жавобгарлиги фақат ўзларига тегишли мулк доирасида амалга оширилиши ҳамда ташкилот аъзолари ва ташкилотнинг ўзаро жавобгарлиги масалалари таҳлил қилинади. Мақолада хорижий мамлакатларда, жумладан АҚШ, Германия ва Россияда нодавлат-нотижорат ташкилотларининг жавобгарлиги билан боғлиқ ҳуқуқий амалиёт ҳам ўрганилади. Муаллиф фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликнинг ўзига хос хусусиятлари, функциялари, шакллари ва турларини тизимли таҳлил қилади. Нодавлат-нотижорат ташкилотлари жавобгарлигини таъсисчилар ва иштирокчиларга нисбатан (ички жавобгарлик) ҳамда контрагентлар, бюджет ва бюджетдан ташқари фондларга нисбатан (ташқи жавобгарлик) кўриб чиқиш таклиф этилади.

Калит сўзлар: нодавлат-нотижорат ташкилотлар, фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик, мажбуриятларни бузганлик, чекланган жавобгарлик, мулкӣ жавобгарлик, юридик шахс, ички жавобгарлик, ташқи жавобгарлик, жавобгарлик шакллари, нотижорат ташкилотлар ҳуқуқий мақоми.

ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Аннотация:

Статья посвящена вопросам гражданско-правовой ответственности негосударственных некоммерческих юридических лиц. Автор анализирует нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность некоммерческих организаций, в том числе Указ Президента Республики Узбекистан от 20 августа 2024 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственной поддержки институтов гражданского общества». В исследовании подробно рассматриваются механизмы ответственности негосударственных некоммерческих организаций за нарушение обязательств. В частности, анализируется принцип «ограниченной ответственности» таких организаций, имущественная ответственность которых осуществляется только в пределах принадлежащего им имущества, а также вопросы взаимной ответственности членов организации и самой организации. В статье также изучается правовая практика, связанная с ответственностью негосударственных некоммерческих организаций в зарубежных странах, включая США, Германию и Россию. Автор проводит системный анализ особенностей, функций, форм и видов гражданско-правовой ответственности. Предлагается рассматривать ответственность негосударственных некоммерческих организаций как по отношению к учредителям и участникам (внутренняя ответственность), так и по отношению к контрагентам, бюджетным и внебюджетным фондам

(внешняя ответственность).

Ключевые слова: негосударственные некоммерческие организации, гражданско-правовая ответственность, нарушение обязательств, ограниченная ответственность, имущественная ответственность, юридическое лицо, внутренняя ответственность, внешняя ответственность, формы ответственности, правовой статус некоммерческих организаций.

Президентимиз Ш.Мирзиёев томонидан 2024 йил 20 августда имзоланган “Фуқаролик жамияти институтларини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармонининг¹ қабул қилиниши нодавлат нотижорат ташкилотлар фаолиятини ҳуқуқий тартибга солишнинг муҳим ҳуқуқий асоси бўлиб хизмат қилди. Албатта, мазкур фармонда бир қатор ижтимоий аҳамиятга эга бўла оладиган, жамиятга, ижтимоий ҳимояга муҳтож шахсларга кўрсатиладиган хизматлари беқиёслигини эътироф этган ҳолда, ушбу институтнинг моҳияти, мажбурият-ҳуқуқий муносабатда иштирок этиши, муайян ҳолатларда фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик субъекти бўлишига доир ҳуқуқий муаммоларни тадқиқ этишни тақазо этади.

Ўтган вақт оралиғида нодавлат нотижорат ташкилотлар юридик шахс сифатида алоҳида мақомга эга бўлиши, ижтимоий самарасини маълум даражада кўрсата олади. Улар фаолиятининг йўлга қўйилиши натижасида сони ҳам тобора ортиб борди. 2010 йилларда Ўзбекистонда 5431 та нодавлат нотижорат ташкилоти фаолият юритган бўлса, ҳозирги вақтда 8240 та ташкилот рўйхатга олинган².

¹ Президент Ш.Мирзиёев томонидан 2024 йил 20 августда имзоланган “Фуқаролик жамияти институтларини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони. // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 27.08.2024 й., 06/24/124/0649-сон

² <https://yuz.uz/news/ozbekistonda-nechta-nodavlat-notijorat-tashkiloti-bor>

Нодавлат-нотижорат юридик шахсларнинг мажбуриятларни бузганлик учун жавобгарлик масаласи ўзига хос таҳлилларни талаб қилади. Бундай ташкилотлар ўз устав мақсадларидан келиб чиқиб турли хил мажбуриятларни олишлари мумкин бўлса-да, уларнинг фаолиятида фойда олиш мақсадининг мавжуд эмаслиги жавобгарлик механизмларининг қўлланилишида мураккабликни юзага келтиради. Мажбуриятларни бузганлик учун жавобгарлик масаласида нодавлат-нотижорат ташкилотларнинг мулкый жавобгарлиги уларнинг юридик шахс сифатидаги ҳуқуқий мақоми билан боғлиқ бўлиб, бу ташкилотлар ўз мажбуриятлари юзасидан фақат ўзларига тегишли мулк доирасида жавоб берадилар, аммо ташкилот аъзолари эса ташкилотнинг мажбуриятлари бўйича, худди шунингдек ташкилот ўз аъзоларининг мажбуриятлари бўйича жавобгар ҳисобланмайди, бу эса қонунчиликда белгиланган “чекланган жавобгарлик” принципининг амалда қўлланилишини ифодалайди.

Хорижий мамлакатларда юридик шахсларни фойда кўриш асоси бўйича турларга бўлиш асослари жуда ўхшаш. Жумладан, АҚШда тадбиркорлик (*private, business, profit-making*) субъектлари сифатида корпорациялар тушунилади ва уларни ташкил этишдан асосий мақсад фойда олиш (саноат, банк, транспорт, суғурта, шоу-бизнес) ҳисобланади³.

Нотадбиркорлик (*non-profit*) корпорациялари, шу жумладан оқартув (университетлар, коллежлар ва бошқалар), диний, коопертивлар ва бошқаларни ташкил этишдан мақсад фойда олиш ҳисобланмайди⁴.

Айнан шу жиҳатдан муассасаларнинг мақоми борасидаги ҳуқуқий қарашлар ҳам қарама-қаршидир. Биринчидан, муассасалар институти

³ Кўплаб штатларнинг тадбиркорлик корпорациялар тўғрисидаги қонунчилиги 1969 йилги (янги таҳрири 1984 йилда қабул қилинган) “Тадбиркорлик корпорациялари тўғрисидаги” Намунавий қонунга асосланади.

⁴ Нотадбиркорлик корпорацияларининг фаолияти 1970 йилдаги “Нотадбиркорлик корпорациялари тўғрисида”ги Қонун ва штатларнинг қонуний билан тартибга солинади / Hamilton R. W. The Law of Corporations.-St. Paul: Minn, 1991.

Германияда комплекс тадқиқ этилган ва жорий этилган. Бироқ муассасалар тушунчаси француз ҳуқуқида қўлланилмаган.

Немисча *Stiftung* атамасига мутаносиб бўлган атама Францияда мавжуд эмас. Францияда муассасага ўхшаш тузилмалар *etablissement d'utilite publque* деб юритилади. Бу тузилмалар ижтимоий-фойдали ассоциациялар сифатида эътироф этилади ва улар муайян ижтимоий мақсадни кўзлайди ёки муайян моддий асос (госпитал, мактаб, музей биноси) га эгалиги билан ёки бир шахснинг эрки билан ташкил этилган ташкилот бўлиши мумкин⁵.

Шу билан бирга Германияда юридик шахслар икки асосий гуруҳга – оммавий ҳуқуқ ва хусусий ҳуқуқ юридик шахсларига бўлинади. Давлат муассасалари ёки *Anstalt* (бошқарув органлари, кредит ташкилотлари, алоқа, транспорт, турли хилдаги коммунал хизмат кўрсатиш корхоналари, оммавий ахборот воситалари ва бошқалар) оммавий юридик шахслар ҳисобланади (Германия Гражданлик тузукларининг 89§). Уларнинг мақоми одатдаги бошқарув органлариники билан жуда яқин ҳисобланади⁶. Францияда эса оммавий (давлат) муассасалари мустақил юридик шахс ҳисобланмайдиган алоҳида корхоналар бирлашмасидан ташкил топади. Бир томондан бу муассасалар хусусий корхоналарга яқин бўлсада, иккинчи томондан улар оммавий-ҳуқуқий функциялар ва давлат назоратини амалга оширадилар⁷.

Нодавлат нотижорат ташкилотларининг жавобгарлиги тадбирколик субъектларининг жавобгарлигидан ҳам мураккаб ҳисобланади. Яъни, олдиндан ушбу субъектнинг асосий мақсади фойда олиш бўлмаган ҳолда, мажбурият-ҳуқуқий муносабатга киришади. Табиийки, жавобгарлик масаласи юзага келганида “корпоратив пардаларни очиш” зарурати юзага

⁵ Planiol, Traite elementaire de droit civil. –Т.I. –Р., 1937. –Р.1061.

⁶ Гражданское и торговое право зарубежных государств.-М.:Международные отношения.1993.-175 с.

⁷ Белорже Ж.-М. Правовые формы публичного участия в коммерческой деятельности во Франции/ Участие государства в коммерческой деятельности.-М.:2001.-89 с.

келади⁸.

РФда 2012 йил “Нотижорат ташкилотлари тўғрисида”ги қонуни ўзгаришларга учрайди ва “чет эл агентлари” (иностранные агенты) институтининг пайдо бўлишига олиб келди ва бу дастлаб нотижорат ташкилотларига, кейинчалик оммавий ахборот воситаларига ва жисмоний шахсларга татбиқ этила бошлаган. Ушбу институт ҳақида кўплаб танқидий фикрлар бўлсада у Америка ҳуқуқий тизимидан ўзлаштирилган ва рус қонунчилигида бошқача маъно касб этган⁹. Афсуски, долзарблигига қарамай, цивилистикада ушбу муаммо бўйича ягона тушунча ва уни ҳал қилиш бўйича ягона ёндашув яққол кўзга ташланмайди.

Оммавий ҳуқуқнинг хусусий ҳуқуқдан юқорироқ қўйилиши ўзини оқламайди, шунинг учун шахсларни назорат қилиш ва давлат қузатув функцияларини амалга ошириш мақсадида чет эл агенти вазифаларини бажараётган, аммо бундай агентлар рўйхатига киритиш ҳақида ариза топширмаган жисмоний шахслар учун жиноий жавобгарлик белгиланганлиги ҳам мавжуд (РФ ЖК 330.1-моддаси). Кўрсатилган нормада мажбуриятларни бажаришдан бўйин товлаш деганда, зарур ҳужжатларни белгиланган муддатда тақдим этмаслик ёки нотижорат ташкилотларини фаолияти бошланишидан олдин рўйхатдан ўтказиш пайтида ҳаракатсизлик шаклидаги бўйин товлаш тушунилади. Жиноий жавобгарликка тортиш учун, шунингдек, илгари содир этилган маъмурий ҳуқуқбузарлик, яъни субъектнинг ҳуқуққа хилоф ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) факти мавжуд бўлиши талаб этилади.

Ўзбекистон Республикасида 18-моддасига кўра, чет эл фуқаролари ва

⁸ Холмирзаев У.П. Ответственности контролирующих лиц по обязательствам хозяйственных обществ. Учеб.пособие. Т.: ТГЮУ, 2024. 132-б.

⁹ Кондрашев А. А. Иностранные агенты в России как заимствованный американский правовой институт приобрел иной смысл в российском законодательстве и правоприменительной практике // Сравнительное конституционное обозрение. 2021. № 4(143). С. 97-121.

фуқаролиги бўлмаган шахслар Ўзбекистон Республикаси фуқаролари билан тенг равишда нодавлат нотижорат ташкилотининг муассислари, катнашчилари (аъзолари) бўлиши мумкин, Ўзбекистон Республикасининг қонунлари ва халқаро шартномаларида белгиланган ҳоллар бундан мустасно. Ўзбекистон Республикаси “Сиёсий партиялар тўғрисида”ги Қонунининг 4-моддасига мувофиқ, хорижий давлатларнинг фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахслар сиёсий партияларга аъзо бўла олмайдилар¹⁰.

Умумий қоидага кўра, юридик шахслар ҳар доим (яъни, юридик шахс мақомига эга бўлгач) муайян мажбуриятларга киришишлари ёки ўзгача усулда фуқаролик муомаласида иштирок этишлари мумкин бўлади. Ана шундай ҳолатда юридик шахслар фуқаролик - ҳуқуқий жавобгарликнинг субъекти учун хос бўлган барча белгиларга, яъни ўз мол-мулкига эга бўлиш, муайян цензлар (масалан, фуқаролар учун ёш, ақли расолик ва ҳ.к.) талабларига жавоб бера олиш, муомала лаёқатига эга бўлишлари шарт ҳисобланади. Юридик шахслар одатда, вужудга келган пайдан бошлаб ана шундай мақомга эга бўладилар¹¹.

Фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик ҳуқуқбузар учун қўшимча юк билан боғлиқ санкцияларга асосланган (қўшимча фуқаролик-ҳуқуқий мажбуриятни юклаш ёки ҳуқуқбузарга тегишли ҳуқуқдан маҳрум қилиш). Фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик чораларини фуқаролик ҳуқуқларини ҳимоя қилиш чораларидан (ҳуқуқбузарликнинг олдини олиш ёки уни тўхтатиш ёки ҳуқуқбузарликдан олдин мавжуд бўлган ҳолатни тиклашга қаратилган санкциялар - ҳуқуқни тан олиш, мажбуриятни натура шаклида ижро этишга мажбур қилиш, низоли битимни ҳақиқий эмас деб топиш ва бошқалар)

¹⁰ <https://www.lex.uz/acts/54191#54259>

¹¹ Эгамбердиева Н.Х. Фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликнинг асослари ва шакллари. – Тошкент: ТДЮИ, 2007.

– 57 б.

фарқлаш керак.

Фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликнинг ўзига хос хусусиятлари қуйидагилардан иборат:

мулкӣ характердаги салбий оқибатларга олиб келадиган таъсир чоралари;

жабрланган томоннинг бузилган ҳуқуқини компенсация қилиш;

жавобгарликнинг етказилган зарар характерига мутаносиблиги;

бир хил ҳуқуқбузарликлар учун фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларнинг турли иштирокчиларига тенг ҳажмдаги жавобгарлик чораларини қўллаш.

Фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик қуйидаги функцияларни бажаради:

компенсацион;

рағбатлантирувчи;

огоҳлантирувчи;

жарима.

Фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик шакллари қуйидагилардан иборат:

зарарни қоплаш;

неустойка тўлаш;

заклатни йўқотиш;

ушлаб қолинган, гаровга қўйилган мулкни йўқотиш ва бошқалар.

Асосига кўра бу жавобгарлик қуйидаги турларга бўлинади: шартномавий ва шартномадан ташқари (қонун бўйича). Жавобгарликни тақсимлаш характерига кўра улушли, солидар, субсидиар, регресс турларга бўлинади¹².

Фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликнинг асоси фуқаролик ҳуқуқбузарлиги таркибидир. Ушбу жавобгарлик шартлари қарздорнинг

¹² Хубецов М.Я. Специфика гражданско-правовой ответственности некоммерческой организации //Проблемы экономики и юридической практики. 2009. №5. 115-117-б.

хуқуққа хилоф хатти-ҳаракати; кредиторнинг зарар кўриши; қарздорнинг хатти-ҳаракати ва кредиторнинг зарари ўртасидаги сабабий боғланиш мавжудлиги; қарздорнинг айби.

О.Н. Садиковнинг фикрига кўра, биз тўлиқ қўшиладиган, фуқаролик-хуқуқий жавобгарликни ҳуқуқбузар-қарздорга бошқа шахс (кредитор) манфаатлари йўлида мулкӣй характердаги қулай бўлмаган оқибатларда ифодаланадиган санкцияларни қўллаш деб таърифлаш мумкин. Зарар моддий ёки маънавий бўлиши мумкин.

Жавобгарлик шартларидан бири ёки бир нечтаси мавжуд бўлмаганда, агар қонун ёки шартномада бошқача қоида белгиланмаган бўлса, жавобгарлик юклатилиши мумкин эмас. Қарздорнинг айби йўқлиги (махсус субъектлардан ташқари) уни мажбуриятни бузганлик учун жавобгарликдан озод қилади. Қарздорнинг мулкӣни мажбурий ундириш, умумий қоидага кўра, фақат суд тартибида амалга оширилиши мумкин. Ҳуқуқни тиклаш санкцияларини қўллаш тегишли процессуал шакллар асосида амалга оширилиши керак.

Нотижорат ташкилоти учун ҳам ҳар қандай юридик шахснинг белгиларидан бири - "мустақил мулкӣй жавобгарлик" хосдир. Мустақил мулкӣй жавобгарликни зиммасига олиш имконияти ташкилот ўз мажбуриятлари учун ўзига тегишли мулк билан жавоб беришида ифодаланadi. Юридик шахснинг мустақил фуқаролик-хуқуқий жавобгарлиги принципи умумий қоидалардан келиб чиқади.

Фикримизча, ННТлар жавобгарлигини икки нуқтаи назардан кўриб чиқиш керак:

иштирокчилар, таъсисчиларга нисбатан (ички характердаги жавобгарлик),

битимлар бўйича контрагентларга, турли мажбурий тўловлар, солиқлар тўлови бўйича бюджетли ва бюджетдан ташқари фондларга нисбатан (ташқи

кўринишдаги жавобгарлик).

Фуқаролик-ҳуқуқий шартномада томон сифатида иштирок этар экан, ноижорат ташкилоти имзоланган шартномага мувофиқ ўз зиммасига ихтиёрий равишда мажбуриятлар олади ва бундай мажбуриятларни бажармаслик ташкилотни жавобгарликка тортишга олиб келади. Юридик шахс шартномани бажармаслик ёки лозим даражада бажармаслик натижасида етказилган зиянни ихтиёрий равишда қоплаш ҳуқуқига эга. Биринчи томон ўз зиммасига олган мажбуриятларни бажаришдан бош тортган тақдирда, иккинчи томон талабларни суд тартибида қондирилишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.